

CAPDINSOSEF- LAS CAPACIDADES DINÁMICAS COMO MOTOR DEL TRIPLE DESEMPEÑO EN SOSTENIBILIDAD Y SU CONTRIBUCIÓN A LA SUPERVIVENCIA: EFECTOS MODERADORES DE LOS FACTORES ESTRUCTURALES Y CONDUCTUALES DE LA EMPRESA FAMILIAR

Version 0

Description

Este documento describe el Plan de Gestión de Datos (PGD) del proyecto *LAS CAPACIDADES DINÁMICAS COMO MOTOR DEL TRIPLE DESEMPEÑO EN SOSTENIBILIDAD Y SU CONTRIBUCIÓN A LA SUPERVIVENCIA: EFECTOS MODERADORES DE LOS FACTORES ESTRUCTURALES Y CONDUCTUALES DE LA EMPRESA FAMILIAR*, en adelante **CAPDINSOSEF (PID2020-119642GB-I00)**, el cual está financiado por el Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. La responsable de este PGD, la cual es también codirectora del proyecto, es Beatriz Forés Julián, del Departamento de Administración de Empresas y Marketing de la Universitat Jaume I (UJI).

El propósito de este PGD es proporcionar una descripción detallada de los procesos y protocolos de gestión de datos generados durante la vida activa del proyecto de investigación. Este PGD describe los principios de gestión de datos en términos de normas, intercambio, archivo, preservación y seguridad.

Funder

Ministerio de Ciencia e Innovación

Grant

PROYECTOS DE I+D+i 2020
(PID2020-119642GB-I00)

Researchers

Alba Puig-Denia (orcid:0000-0001-7695-1572), Tomás Gonzalez-Cruz (orcid:0000-0001-7479-7268), Sergio Camisón-Haba (orcid:0000-0002-8273-8548), Montserrat Boronat-Navarro (orcid:0000-0002-9062-4161), Beatriz Forés (orcid:0000-0002-5699-8290), CESAR CAMISON (orcid:0000-0001-8568-8825)

Organizations

Universitat de Valencia, Universitat Jaume I de Castellon

1. Main Info

Title of DMP: CAPDINSEF- LAS CAPACIDADES DINÁMICAS COMO MOTOR DEL TRIPLE DESEMPEÑO EN SOSTENIBILIDAD Y SU CONTRIBUCIÓN A LA SUPERVIVENCIA: EFECTOS MODERADORES DE LOS FACTORES ESTRUCTURALES Y CONDUCTUALES DE LA EMPRESA FAMILIAR

Description:

Este documento describe el Plan de Gestión de Datos (PGD) del proyecto *LAS CAPACIDADES DINÁMICAS COMO MOTOR DEL TRIPLE DESEMPEÑO EN SOSTENIBILIDAD Y SU CONTRIBUCIÓN A LA SUPERVIVENCIA: EFECTOS MODERADORES DE LOS FACTORES ESTRUCTURALES Y CONDUCTUALES DE LA EMPRESA FAMILIAR*, en adelante **CAPDINSEF (PID2020-119642GB-I00)**, el cual está financiado por el Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. La responsable de este PGD, la cual es también codirectora del proyecto, es Beatriz Forés Julián, del Departamento de Administración de Empresas y Marketing de la Universitat Jaume I (UJI).

El propósito de este PGD es proporcionar una descripción detallada de los procesos y protocolos de gestión de datos generados durante la vida activa del proyecto de investigación. Este PGD describe los principios de gestión de datos en términos de normas, intercambio, archivo, preservación y seguridad.

Researchers:

Alba Puig-Denia (orcid:0000-0001-7695-1572)

Tomás Gonzalez-Cruz (orcid:0000-0001-7479-7268)

Sergio Camisón-Haba (orcid:0000-0002-8273-8548)

Montserrat Boronat-Navarro (orcid:0000-0002-9062-4161)

Beatriz Forés (orcid:0000-0002-5699-8290)

CESAR CAMISON (orcid:0000-0001-8568-8825)

Organizations:

Universitat de Valencia

Universitat Jaume I de Castellon

Contact: José María Fernández Yáñez (yanez@uji.es)

2. Funding

Funding organizations: Ministerio de Ciencia e Innovación

Grants: PROYECTOS DE I+D+i 2020 (PID2020-119642GB-I00)

Data Management Plan | CAPDINSEF- LAS CAPACIDADES DINÁMICAS COMO MOTOR DEL TRIPLE DESEMPEÑO EN SOSTENIBILIDAD Y SU CONTRIBUCIÓN A LA SUPERVIVENCIA: EFECTOS MODERADORES DE LOS FACTORES ESTRUCTURALES Y CONDUCTUALES DE LA EMPRESA FAMILIAR AFL-3.0 DOI: - 06/11/2024

Project:

3. License

License: AFL-3.0

Access Rights: Restricted

4. Templates

Descriptions

LAS CAPACIDADES DINÁMICAS COMO MOTOR DEL TRIPLE DESEMPEÑO EN SOSTENIBILIDAD Y SU CONTRIBUCIÓN A LA SUPERVIVENCIA: EFECTOS MODERADORES DE LOS FACTORES ESTRUCTURALES Y CONDUCTUALES DE LA EMPRESA FAMILIAR (PID2020-119642GB-I00)

El objetivo general del proyecto CAPDINSEF es analizar el efecto de los factores estructurales (en el diseño de las estructuras de propiedad, gestión y gobierno corporativo) y conductuales (relativos a la heterogeneidad en la orientación estratégica) sobre el desarrollo de las capacidades dinámicas en la EF y, de estas, sobre el desempeño en sostenibilidad económica, social y medioambiental de la empresa, que determinará su capacidad de supervivencia a largo plazo.

En este punto, los objetivos específicos perseguidos son:

- Revisar y desarrollar la literatura en los campos de gestión de la innovación, EF y gobierno corporativo, centrada en el problema estudiado, adoptando un enfoque sistémico, del cual actualmente carece, para medir los efectos de los antecedentes estructurales y conductuales (ya explicados) en el desarrollo de capacidades dinámicas y, a través de estas, sobre el desempeño en los tres pilares de la sostenibilidad, y la supervivencia de la EF, en términos de creación de riqueza económico-financiera, socio-emocional y de relevo generacional.

Estos objetivos se vertebran en tres ejes de gestión de datos principales:

- Relativos al estudio de la empresa familiar;
- Vinculados al análisis de la sostenibilidad y sus dimensiones; y
- Relacionados con el propósito general de aunar el estudio de ambas realidades: EF y Sostenibilidad.

Template: [Horizon 2020](#)

Type: [Dataset](#)

1 Data Summary

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation and its relation to the objectives of the project?

To obtain information

La información necesaria para la estimación empírica de las hipótesis consignadas en la memoria del proyecto se ha obtenido por dos vías principales: (i) la explotación y mejora de las bases de datos que el equipo ya posee derivada de proyectos y contratos financiados en

períodos anteriores a la concesión de este nuevo proyecto; y, (ii) la adquisición y financiación de nuevas bases de datos de carácter secundario.

Con respecto a la primera vía, vinculada con la anterior base de datos del equipo, este conjunto de datos tomó como universo el total de las empresas españolas de todos los negocios relacionados en la CNAE. Para identificar la población, se partió de la base de datos SABI, por lo que incluye también información económico-financiera, detalles de la evolución de su estructura corporativa y otros relativos a su equipo directivo, junto a la información general de la empresa en cuanto a edad, tamaño y negocios en los que estas operan.

La información sobre estructuras de gobierno corporativo y sistemas de gestión se ha completado con la existente para aquellas empresas de las que existan fuentes adicionales. Es el caso de las empresas que cotizan en Bolsa, de las que se ha obtenido la información ofrecida en sus informes de gobierno corporativo y la aportada desde la CNMV. También se ha recurrido a otras bases de datos especializadas en gobierno y operaciones corporativas (como Thomson One) para recoger datos de estas variables. Para completar el perfil de la dirección y la propiedad se han desarrollado, además, búsquedas por Internet focalizadas en las webs de las empresas y otros sitios que albergan información relevante al respecto. La información sobre innovación se ha nutrido, adicionalmente, del Community Innovation Survey (CIS) y de las bases PATENTSCOPE y ESPACENET sobre patentes.

En cuanto a la información relativa al desempeño en sostenibilidad de las empresas, el grupo está llevando a cabo técnicas de análisis del contenido de las memorias de sostenibilidad y reporting no financiero de las compañías.

Con respecto a la adquisición y financiación de otras fuentes de datos de carácter secundario, útiles para la consecución de los objetivos del proyecto. El equipo, con dos unidades de trabajo, financió la compra de una base de datos secundaria sobre empresa familiar, objeto principal de análisis en este proyecto, pero con cargo a otro proyecto de investigación, adscrito a la

Universitat Jaume I. Esta adquisición se sufragó desde este otro proyecto al requerir formalizar la membresía de la propia universidad auspiciadora al consorcio global STEP Project. Este consorcio global, es una asociación sin ánimo de lucro dirigida por académicos y en la que participan una treintena de universidades de los cinco continentes, que trata de estimular la investigación, la docencia y la transferencia de conocimiento específicamente en el fenómeno de las empresas familiares.

Fruto de esta participación el equipo ha podido presentar trabajos académicos en congresos específicos en la temática (Global Summit) y ha participado en la confección de una base de datos de empresas familiares a nivel internacional útil para próximos trabajos académicos en el tiempo restante de ejecución de este proyecto. Desde la Universitat Jaume I se ha coordinado y gestionado la red de contactos vinculados al STEP Global Project. Junto con esta base de datos, el desarrollo de los objetivos amparados en este proyecto requirió la utilización de las siguientes bases de datos secundarias de instituciones estadísticas:

- SABI, suscrita por nuestra Universitat Jaume I. SABI es una herramienta con información general y cuentas anuales de más de dos millones de empresas españolas que permite exportar la información de índole contable, financiera y fiscal en los formatos más comunes y la consulta de gráficos.

- PITEC, solicitada por Beatriz Forés, César Camisón y José M^a Fernández. El Panel de Innovación Tecnológica (PITEC) es una base de datos de estructura de panel elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que contiene información de empresas españolas en aspectos cruciales para su competitividad como la gestión de la innovación, la sostenibilidad o su localización en determinadas localizaciones como los parques científicos y tecnológicos.

Finalmente, el equipo ha considerado necesario contar con una base de datos sobre empresas familiares turísticas ad hoc que proporcione información precisa sobre el triple desempeño sostenible de las empresas pertenecientes a esta industria. Se pretende con este nuevo conjunto de datos obtener información más rica y fiable sobre las prácticas y resultados obtenidos por estas empresas. La justificación de la adquisición de esta nueva base de datos se asienta sobre los siguientes motivos:

- **Importancia estratégica del sector turístico.** El sector turístico ha sido identificado tanto por la investigación como por estudios de cariz divulgativo como uno de los sectores económicos más contaminantes del mundo solo por detrás de la química y la petrolera. Sin embargo, su relevancia económica es innegable, siendo una de las industrias que mayor contribución realizan en términos de PIB y de empleo a nivel nacional. Por estas razones, el contexto del turismo no sólo es relevante para los fines perseguidos en este proyecto; sino que también es un escenario ideal para analizar la sostenibilidad en empresas familiares que componen el grueso de las empresas nacionales en este sector.

- **Limitaciones de las bases de datos previas.** Aunque las bases de datos anteriores han sido de una importancia crucial para el logro del grueso de los objetivos de esta investigación, también han presentado algunas carencias. Las limitaciones encontradas en los resultados de los estudios presentados y divulgados hasta la fecha (p.e. Forés, 2023a,b; Forés et al., 2022), amparados por el presente proyecto de financiación, apuntan precisamente a la necesidad de abordar más a fondo el estudio de la sostenibilidad en el sector turístico. Este vacío de información ha sido especialmente significativo en cuanto a la disponibilidad de datos objetivos y verificables se refiere. Tampoco las bases de datos previas contaban con toda la información vinculada con las variables clave que determinan la heterogeneidad de la empresa familiar turística en aspectos como la propiedad, dirección y gobierno corporativo. Por tanto, esta nueva base de datos permitirá cubrir estos vacíos, asegurando la continuidad natural de los estudios elaborados y publicados a la fecha al amparo de este proyecto, permitiendo también testar hipótesis complementarias y de mayor complejidad, e incrementar la fiabilidad y

robustez de las conclusiones extraídas hasta el momento. Permitirá, pues, un análisis mucho más exhaustivo de nuestra propuesta de investigación.

- Valor añadido y plataforma de consolidación del equipo de investigación. La reciente creación de un Instituto de Estudios Turísticos en la Universitat Jaume I, institución a la que múltiples miembros de este equipo investigador están adscritos, refuerza la importancia de contar con una base de datos actualizada y precisa sobre esta industria. Este instituto se erige como una plataforma óptima para la divulgación de los resultados obtenidos hasta el momento con la ejecución de este proyecto, así como de los que se deriven posteriormente con la explotación empírica de estas y el resto de bases de datos. Por todo ello, se espera que a partir de esta vinculación surjan nuevas oportunidades para futuras investigaciones y colaboraciones no sólo en el ámbito académico, sino también con entidades privadas del sector turístico y organismos gubernamentales interesados en la sostenibilidad. En todo caso, en las investigaciones que se deriven de la explotación empírica de esta nueva base, el equipo se compromete a incorporar en todos los casos la referencia de la concesión de este proyecto que ahora vence.

Esto permitió que el saldo de este proyecto se pudiese destinar en su totalidad a sufragar los gastos de corrección y edición de artículos académicos, así como de asistencia a congresos científicos de nacionales e internacionales de impacto en nuestra área de conocimiento.

De esta forma, CAPDINSEF ha generado diferentes tipos de datos cuantitativos, cuya gestión servirá al desarrollo de los objetivos científicos del proyecto, así como a la difusión de sus resultados. Esto incluye la gestión de tres tipos de diferentes de datos:

1. Datos relacionados con los objetivos de investigación. Los datos asociados a esta categoría se relacionan con los principales estadísticos descriptivos de los trabajos publicados y financiados por el proyecto. Estos datos, que incluyen la matriz de correlaciones de las variables del estudio, permitirán a cualquier usuario potencial replicar los principales resultados científicos del proyecto. También se incluirán las transcripciones de entrevistas individuales de los estudios de caso realizados.

2. Producción científica para audiencia experta. Los datos relacionados con esta categoría permiten a cualquier usuario potencial tener acceso a los diferentes documentos que sintetizan

los principales resultados del proyecto. Esto incluye preprints, artículos, capítulos de libro, libros y comunicaciones a congresos.

3. Producción científica para divulgación. Los datos asociados a esta categoría permitirán a cualquier usuario potencial tener acceso a documentos relacionados con actividades de divulgación científica destinados a una audiencia no experta. Esto incluye presentaciones a congresos, o informes elaborados en el marco de colaboración con el consorcio STEP Project y su principal partner no académico, la consultora internacional KPMG.

1.1.2 What are the types of the described generated/collected data?

sample or specimen data

Como se ha indicado anteriormente, para la ejecución del proyecto CAPDINSEF se han utilizado bases de datos de carácter secundario (por ejemplo, PITEC) y otras de carácter primario ad hoc para cubrir sus objetivos (por ejemplo, la base de datos de empresas turísticas).

1.1.3 What are the formats of the described generated/collected data?

- Text files
- Numerical

Las bases de datos que dispone el equipo recolectan los datos en archivos .XLX. En ocasiones, estos archivos se acompañan de hojas de texto a fin de conocer mejor las variables.

1.1.4 What is the origin of the described data?

- Primary data
- Secondary data

1.1.5 What is the expected size of the described data?

MB (megabyte)

1.1.6 To whom might it be useful ('data utility')?

- Researchers

- Economy
- Industry

CAPDINSEF tiene como objetivo generar un nuevo conocimiento la sostenibilidad en la empresa familiar, generando datos de utilidad para: (1) investigadores interesados en realizar nuevas investigaciones a partir de los datos generados; (2) investigadores interesados en la corroboración de los hallazgos a través de la replicación de los resultados obtenidos; (3) investigadores interesados en el conocimiento de los espacios vividos a través de la producción científica generada por el proyecto; (4) organismos públicos, entidades sociales y la ciudadanía en general interesada en conocer los fundamentos de la competitividad de la EF y su contribución a la sostenibilidad fundamentalmente de la producción científica pero especialmente las presentaciones divulgativas.

2 Reused Data

2.1 Reused Data

2.1.1 Are you re-using the described data and how?

No

3 FAIR Data

3.1 FAIR Data

3.1.1 Making data findable, including provisions for metadata

3.1.1.1 Will you use metadata to describe the data?

Yes

Dublin Core

Sí, utilizaremos metadatos descriptivos para facilitar la búsqueda, identificación y recuperación de los datos generados en el proyecto que son susceptibles de volcarse en el repositorio institucional de la Universitat de València. Esto incluirá el uso de campos como nombre de las variables, fecha de creación, y valores promedio-agregados de las variables. Se empleará el procedimiento estándar para asegurar la interoperabilidad y el acceso a largo plazo con las debidas medidas de precaución en el acceso total a las bases de datos. Para asegurar la visibilidad de los datos y resultados del proyecto, el sistema de metadatos utilizado para la descripción de los materiales alojados en el repositorio RODERIC

(Repositorio de Objetos Digitales para la Enseñanza, la Investigación y la Cultura) es Dublin Core Cualificado, que es uno de los adoptados por el repositorio europeo OpenAIRE.

RODERIC es el repositorio institucional de la Universidad de Valencia, gestionado por el Servicio de Bibliotecas y Documentación, que da acceso y difusión a la producción digital de la Universidad. RODERIC responde al compromiso de la Universidad con el movimiento de acceso abierto al conocimiento adquirido con su adhesión a la Declaración de Berlín (30 de septiembre de 2008) ya la aprobación de la creación del repositorio institucional por acuerdo del Consejo de Gobierno 30/ 9/08 .

3.1.1.3 Will your metadata use standardised vocabularies?

Yes

Utilizaremos vocabulario genérico basado en el estándar de Dublin Core. Cuando sea necesario emplear terminología específica (por ejemplo, para la medición de una variable) esta presentará la nomenclatura utilizada y ampliamente reconocida en la literatura académica especializada en gestión estratégica de las empresas familiares.

3.1.1.4 Please provide URL/Description of used vocabularies

<https://www.dublincore.org/>

3.1.1.5 Will you make the metadata available free-of-charge?

Yes

Los metadatos de los datos agregados de los que el equipo es propietario estarán disponibles sin coste en el repositorio público de la Universitat de València, alineándose con las políticas del Ministerio de Ciencia e Innovación. Sin embargo, para ciertas bases de datos utilizadas en el proyecto, los acuerdos contractuales y condiciones de uso impiden compartir los metadatos en un repositorio público, como es el caso de la base de datos del Panel de Innovación Tecnológica a las Empresas (PITEC) del Instituto Nacional de Estadística.

3.1.1.6 Will your metadata be harvestable?

Yes

Sí, los metadatos serán cosechables mediante el protocolo OAI-PMH en Zenodo, permitiendo la visibilidad del conjunto de datos aunque el acceso al contenido esté restringido. Esto asegura que los datos del proyecto sean localizables y reutilizables en el futuro, en la medida permitida por las restricciones de acceso.

3.1.1.7 Will you use naming conventions for your data?

Yes

3.1.1.9 Will you provide clear version numbers for your data?

No

No aplica. Se volcará la versión definitiva la base de datos en el repositorio de la Universitat de València.

3.1.1.10 Will you provide persistent identifiers for the described data?

Yes

Sí, se asignarán identificadores persistentes (DOI) a los datos descritos y méritos consignados en la memoria de justificación del proyecto mediante el repositorio Zenodo de la Universitat de València y el repositorio de la Universitat Jaume I para los datos que solo apliquen al equipo de investigación asignado a esta última universidad. Esto asegurará la accesibilidad y referencia estable de los datos a largo plazo, incluso si cambian de ubicación.

3.1.1.11 Persistent identifiers

DOI

3.1.1.12 Will you provide searchable metadata for the described data?

Yes

Sí, se proporcionarán metadatos indexables para los datos descritos. Los metadatos estarán en el repositorio Zenodo, lo que permite que sean detectados e indexados por defecto en motores de búsqueda como Google Scholar, facilitando su localización y reutilización.

3.1.1.13 What services will you use to provide searchable metadata?

Metadata repository

3.1.1.14 Please provide URL/Name for the used searchable metadata

<https://zenodo.org/>

3.1.1.15 Will you use standardised formats for the described data?

Yes

Sí, usaremos formatos estandarizados para los datos descritos. Los archivos se guardarán en formatos ampliamente accesibles como CSV para datos tabulares y PDF y/o .txt para documentos, garantizando la interoperabilidad y facilidad de reutilización en el futuro.

3.1.1.18 Are the file formats you will use open?

Yes

Sí, utilizaremos formatos abiertos para los datos descritos, como CSV y PDF, que garantizan que sean accesibles y reutilizables sin restricciones de software propietario.

3.1.1.20 Do supported open-source tools exist for accessing the data?

Yes

Sí, existen herramientas de código abierto que permiten acceder a la mayoría de los datos del proyecto. Para los datos tabulares en formato CSV, pueden usarse programas como LibreOffice, Google Docs u OpenRefine. Los documentos en PDF son accesibles con visores de código abierto como OpenRefine, entre otros. No se requiere el uso de herramientas propietarias para acceder a estos formatos.

3.1.1.21 Please describe if data require proprietary tools to access the data.

Como se ha descrito anteriormente, no se requiere el uso de software propietario para el acceso a los datos de este proyecto.

3.1.1.22 Will you provide metadata describing the quality of the data?

Sí, se proporcionarán metadatos que describen la calidad de los datos, incluyendo la tasa de respuesta de la encuesta, la consistencia interna de las escalas Likert utilizadas (evaluada mediante el alfa de Cronbach), y la representatividad de la muestra en relación con la población objetivo.

3.1.2 Making data openly accessible

3.1.2.1 Are there ethical or legal issues that can impact sharing the described data?

Yes

Sí, existen consideraciones éticas y contractuales que afectan la posibilidad de compartir los datos descritos. Debido a que estos datos están siendo utilizados actualmente por el equipo de investigación y su acceso libre podría comprometer la competitividad y oportunidades futuras del equipo, no se proporcionará acceso abierto a las bases de datos completas. Sin embargo, se incluirán metadatos descriptivos en el repositorio para facilitar la transparencia, y se considerarán métodos de anonimización y se establecerán derechos de acceso específicos para datos que incluyan información sensible.

3.1.2.2 Will the described data be openly accessible?

No

No, los datos no serán de acceso abierto debido a restricciones contractuales y a la necesidad de proteger la competitividad del equipo de investigación. Sin embargo, se proporcionarán metadatos descriptivos para asegurar la transparencia y facilitar el descubrimiento de los datos en el repositorio. Además, como se indica en la memoria justificativa, se han utilizado ciertas bases de datos, como la del Panel de Innovación Tecnológica de las Empresas elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, que el

equipo no puede compartir ni volcar de manera libre en ningún repositorio por estar protegido este derecho por acuerdo contractual.

3.1.2.3 How will the data be made available?

University repository

Las base de datos con las que el equipo cuente con los permisos necesarios se consignarán en el repositorio Zenodo de la Universitat de València. Los méritos justificativos de los resultados del proyecto también estarán incluidos en los respectivos repositorios y plataformas de información contractual de los miembros de los equipos de investigación de la Universitat de València y la Universitat Jaume I.

3.1.2.5 Is the storage sufficiently secure for the data and does the storage provide backup and recovery procedures?

secure with backup and recovery

Sí, el almacenamiento en Zenodo es suficientemente seguro para los datos. Zenodo implementa procedimientos de respaldo y recuperación robustos, y cuenta con medidas de seguridad para proteger la integridad y disponibilidad de los datos almacenados. Esto mismo ocurre con Roderic para los outputs de la investigación.

3.1.2.6 Are there any methods or tools required to access the described data?

Yes

3.1.2.7 Please provide information about the method(s) needed to access the data

No se requieren herramientas o métodos específicos para acceder a los datos depositados en Zenodo y/o Roderic. Los datos estarán disponibles para su descarga a través del repositorio Zenodo, que proporcionará un acceso directo a los archivos. Sin embargo, en caso de que algunos datos requieran acceso restringido, se implementarán controles de acceso apropiados, como contraseñas o derechos de acceso específicos, para proteger datos sensibles y garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a ellos.

3.1.2.9 Will you also make auxiliary data that may be of interest to researchers available?

no auxiliary data

3.1.3 Making data interoperable

3.1.3.1 Will you use a controlled vocabulary for the described data?

Yes

Sí, se utilizarán vocabularios controlados para describir los datos. Los términos empleados para clasificar y describir las encuestas, variables e ítems seguirán una terminología estandarizada que garantizará la interoperabilidad con otras plataformas y sistemas.

3.1.3.2 Will you provide a mapping to more commonly used ontologies?

No

3.1.4 Increase data reuse

3.1.4.1 When do you plan to make the described data available for reuse?

later than end of project

Cuando el equipo considere que hacer públicos los datos no compromete su capacidad para la explotación de resultados en curso en la actualidad, en revisión, o en planificación de explotación.

3.1.4.2 Please specify how long after the project has ended the data will be made available

6 años

3.1.4.5 Do you have documented procedures for quality assurance of the described data?

No

No, actualmente no se tienen procedimientos documentados específicos para asegurar la calidad de los datos, pero se han llevado a cabo controles de calidad para validar la limpieza, consistencia y estructura de los datos antes de su publicación.

3.1.4.8 Will you provide any support for data reuse?

No

4 Allocation of resources

4.1 Allocation of resources

4.1.1 How will the cost of making the described data findable, accessible, interoperable and reusable be covered?

Use of institution infrastructure

Los costes están cubiertos por la Universitat de València y la Universitat Jaume I.

4.1.2 Will you identify a data manager to manage the described data? If not who will be responsible for the management of the data?

Yes

Los responsables de la gestión de los datos son Beatriz Forés en la Universitat Jaume I y César Camisón en la Universitat de València. Beatriz Forés Julián del Departamento de Administración de Empresas y Marketing de la Universitat Jaume I será la responsable de la gestión de datos de CAPDINSOSEF, en particular, de la creación del presente PGD y sus subsecuentes actualizaciones, así como de subir y actualizar los documentos/datasets generados por CAPDINSOSEF.

4.1.3 Identify the people or roles that will be responsible for the management of the described data

a. CESAR CAMISON (orcid: [0000-0001-8568-8825](https://orcid.org/0000-0001-8568-8825))

b. Beatriz Forés (orcid: [0000-0002-5699-8290](https://orcid.org/0000-0002-5699-8290))

4.1.4 How do you intend to ensure data reuse after your project finishes?

Institutional archive

5 Data Security

5.1 Data Security

5.1.1 Where do you plan to keep the described data?

Kept on secure, managed storage for limited time

La Universitat de València, sus fundaciones y entidades asociadas están adaptadas a la LOPD y al RGPD. Tienen habilitada una dirección lopd@uv.es para cualquier información, sugerencia, petición de ejercicio de derechos y resolución amistosa de controversias en materia de protección de datos de carácter personal.

Los datos recopilados de los usuarios registrados y no registrados de este repositorio están dentro del alcance del funcionamiento estándar de los repositorios de acceso abierto. Incluye información que hace posible la comunicación para el proceso de publicación de contenido en acceso abierto; se usa para informar a los lectores sobre la autoría del contenido; permite recopilar datos agregados sobre el comportamiento de los lectores, así como rastrear los elementos geopolíticos y sociales de la comunicación académica.

Los equipos de administración de ZENODO y RODERIC utilizan esta información para guiar su trabajo de publicación y mejora del repositorio. Los datos no serán vendidos por los repositorios ni se utilizarán para fines distintos a los establecidos aquí. Los autores publicados en este repositorio son responsables de los datos del sujeto humano que figura en la investigación informada aquí.

Quienes participan en la edición de este repositorio intentan cumplir con los estándares industriales de privacidad de datos, incluida la disposición de la Regulación General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea para "derechos de los interesados" que incluyen (a) notificación de incumplimiento; (b) derecho de acceso; (c) el derecho a ser olvidado; (d) portabilidad de datos; y (e) privacidad por diseño. El GDPR también permite el reconocimiento del "interés público en la disponibilidad de los datos", que tiene una especial relevancia para aquellos involucrados en mantener, con la mayor integridad posible, el registro público de publicaciones académicas.

6 Ethical aspects

6.1 Ethical aspects

6.1.1 Are there any ethical or legal issues that can have an impact on data sharing?

No

Los datos producidos por el proyecto CAPDINSEF no se ven afectados por cuestiones éticas.

Si bien generará datos a partir de información individualizada, estos datos se encuentran

convenientemente anonimizados de manera que las personas son imposibles de identificar, cumpliendo con el secreto estadístico contemplado en la Ley de Estadística Pública y toda la normativa vigente en cuestión de seguridad y protección de datos.

6.1.2 Are the described data sensitive?

No

6.1.3 Are the described data personal?

No

7 Other

7.1 Other

7.1.1 Do you make use of other procedures for data management?

No

No se requiere.

Powered by

